

ОДИН ИЗ ШЕСТИ МУХАДДИСОВ - НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ИМАМА АЛЬ БУХАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6473096>

Турсунова Тоиба Тилло кизи

*Денауский институт предпринимательства и педагогики
Факультет Истории, студентка 2 курса*

Джуроева Гульшакар Тилло кизи

*Ташкентский педиатрический медицинский институт
Факультет педиатрии и народной медицины
студентка 201 группы*

Аннотация: В этой статье рассказывается о великом ученом, известном знатоке хадисов Иمامе аль-Бухари, создавшем сборник Хадисов, «Табиби» Пророка (мир ему), второго по достоверности источника после Священного Корана.

Ключевые слова: *Имам аль-Бухари, Имам ат-Тирмизи, Беруни, ибн Сина, Бухара, Каир, Дамаск, Аль-Джами ас-Сахих, Аль-Адаб аль-Муфрад, Аль-Куно, Ат-Тари аль-Кабир.*

Инструкции Узбекский народ имеет очень богатую и сложную историю, и в частности история IX–XI веков примечательна своим вкладом в историю мировой культуры и науки. В то время всемирно известными учеными и знатоками энциклопедических знаний этой страны были: имам аль-Бухари, аль-Фаргани, аль-Фараби, Ахмад аль-Хорезми, Бурхониддин Маргилани, имам ат-Термизи, Беруни, Ибн Сина, Махмуд Замахшари и многие другие внесли значительный вклад в развитие науки и культуры. Имам аль-Бухари является одним из выдающихся ученых, внесших своим научным наследием значительный вклад в развитие мировой науки. Абу Абдулла Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари, основатель аутентичной линии, самый известный и известный ученый, талантливый, умный, интеллигентный, уважаемый «амир аль-муминин» и «имам аль-аддади». Имам аль-Бухари родился в древнем городе Бухаре, который славится наукой и культурой. Манашу — величественный город в Бухарарифе, 194 год хиджра, 13-й день Шавваля (810 год нашей эры). – июль) Имам аль-Бухари, Имам всех ученых хадисоведов, украсивший благородные хады Пророка (с.а.с.) и живший ими вечно. Имам аль-Бухари начал изучать хадисы с 10 лет. В 11 лет он

начал находить ошибки некоторых своих учителей. В период с 825 по 826 год он совершил паломничество со своей семьей. После посещения Мекки и Медины он провел шесть лет в Хиджазе, изучая науку хадисов. Затем имам Бухари посетит крупные города исламского мира того времени, такие как Дамаск, Каир, Басра, Куфа, Багдад, чтобы узнать больше о хадисах Мухаммеда и упорядочить их.

Здесь он преподает и преподает как фикх, так и фикх, участвует в дебатах между крупными учеными и преподает Талибан. Согласно Нишопуру ал-Хакиму (ум. 1025), в мечети Имама Бухари было девяносто человек. Бухари был известен в разных городах. В Мекке: Абдулла бин Зубайр, Ахмад ибн Азраки, Абдулла Мукри, Медина: Абдулазиз Увайси, Мутриф ибн Абдулла, Балх: Яхья ибн Баср, Багдад: Ахмад ибн Танбал, Шам: Мухаммад ибн Абу Ильяс, Египет: Ахмад ибн Салих, Мерв : Он преподает хадисоведение и ряд других дисциплин у Ахмада ибн аль-Хасана. Он получает всестороннее и тщательное изучение Корана и хадисов от своих наставников Пойканди и Аль-Джуфи. Аль-Бухари вспоминает: «Я написал около 1080 хадисов» — одна из его работ. Аль-Бухари написал более 20 работ. Его работа, прославившая его в исламском мире и приведшая к величию, называется «Аль-Джаме ас-Сахих». Бухари писал эту работу 16 лет. Как свидетельствовал его ученик Абу Хатим, Бухари начал читать хадисы, когда жил в Басре. Аль-Бухари собрал 600 000 хадисов, изучил около 100 000 достоверных и 200 000 недостоверных хадисов. Он объединяет 7275 хадисов в «Аль-Джама ас-Сахих».

«Аль-Джами ас-Сахих» аль-Бухари была первой из признанных суннитами «Сихохи ситта» (шесть подлинных книг). Хадисы нашего Пророка в аль-Джами ас-Сахих включают: «Вера», «Очищение», «Молитва», «Закят», «Хадж», «Брак», «Развод», «Книга торговли». разделен на 100 глав, включая Книгу Мира, Книгу Расследований, Начальное Творение (Происхождение Вселенной), Джихад, Ангелы и Мудрость Воды. В каждой главе хадисы на эту тему цитируются из достоверных источников. Аль-Джами ас-Сахих является таким большим сокровищем, что достоверные хадисы, использованные в нем, послужили основой для шариатских правил в знании исламского шариата, калама и фикха, как в свое время и позже после стихов Корана. Как видите, некоторые хадисы в сборнике «Джама ас-Сахих» составляют основу современной науки. Например, «Мудрость воды» цитирует божественный хадис о том, что все растения и живые существа произошли от воды. Вақф собственности, права наследования и

образования являются источниками хадисов об обязанностях всех мусульманских мужчин и женщин, а также фетв шариатских правителей и судей в важных жизненных вопросах. В этой книге рассказывается не только об исламском воспитании, но и об общей этике, семье, родстве, благодати и доброте, трудолюбию и любви к родине, предпочтении и ненасильственном поведении, а также правилах шариата.

Также известны следующие труды аль-Бухари: «Аль-Куно» («Сунна пророков»), «Аз-Зуафо аль-Кабир» («Большая книга слабых хадисов»), «Ат-Тафсир аль-Кабир» («Великий Комментарий»), Китаб аль-Фаваид (Книга благодеяний), Сунан аль-Фукахо (Судьи Факиха). Книга «Аль-Куна» («Книга дней»), посвященная дневникам сказителей, была издана в Индии в 1940 г. Книга «Ат-Таури аль-Кабир» («Великая история») издана в 9 томах в Турции.

29 апреля 1997 года в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О праздновании 1225-летия Имама аль-Бухари» на месте могилы ученого был возведен специальный мемориальный комплекс. Затем 23 октября 1998 года в Самарканде был юбилей ученого. 26 августа 2019 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари и ознакомился с предложениями по его реконструкции.

Это место должно быть достойно знания имама Бухари и его статуса в исламском мире. Мечети должны быть просторными и величественными. Основа, собственно, здесь. Необходимо создать комфортные условия для каждого посетителя этого места», - сказал Президент. Подводя итог, мудрость нашего народа «Мед не ломается, золото не пачкает» легко можно сравнить с имамом Бухари. Несмотря на клевету некоторых благородных людей, с которыми жестоко обращались десятилетиями, они вновь предстали перед поколениями. Он также известен как скромный человек, который учился у своих учеников и своих учеников.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ахмед Мухаммад Турсун. Море моря. – Т.: Полумесяц, 2017.
2. Карабаев Ю., Соатов А. Культура Узбекистана. – Т.: Тафаккур – Бустон, 2011.
3. Уватов У. Узбекистан – страна великих мыслителей. – Т.: Духовность, 2010.

4. Шамсутдинов Р., Муминов Х. История Узбекистана. – Т.: Восток, 2013.
5. Шамсутдинов Р., Каримов Ш. Первая книга. – Т.: Восток, 2010.